

La cultura organizacional de empresas familiares en Aguascalientes. Estudio de casos

M. Mendoza Esparza¹, L. Romo Rojas², M. Rocha López¹, R. Hernández Torres¹ y P. Salcedo López¹

¹Departamento Académico de Administración y Contaduría, Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, Av. Universidad 1001, Rincón de Romos, Estación Rincón de Romos, Aguascalientes, C.P. 20400

²Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Av. Universidad 904, Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20131

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En nuestro país se estima que una empresa inicia de forma familiar, siendo pocas las empresas que cuentan con una cultura organizacional establecida [1], por lo que el objetivo del trabajo es identificar la cultura organizacional dominante, actual y preferida, en seis empresas familiares del estado de Aguascalientes del sector servicios, comercio y manufactura; tomando como referente el Modelo Teórico Competing Values Framework, desarrollado por Cameron & Quinn [2], aplicando el instrumento de evaluación Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). En los resultados obtenidos se observa la inclinación de las seis empresas familiares por las culturas organizacionales de los cuadrantes clan y jerarquizada. Concluyendo que aún sean micro o pequeñas empresas familiares el identificar el tipo de cultura organizacional existente impacta en las estructuras y estrategias actuales y puede ayudar a las empresas familiares a determinar desajustes, fallas y errores a corregir y lograr su supervivencia.

Palabras clave: MVC, cultura organizacional y empresas familiares.

Abstract

In Mexico, it is estimated that a company starts with a family, with few companies having an established organizational culture [1], so the objective of the work is to identify the dominant, current and preferred organizational culture in six companies. relatives of the state of Aguascalientes from the services, commerce and manufacturing sector; taking as a reference the Theoretical Model Competing Values Framework, developed by Cameron & Quinn [2], applying the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). The results obtained show the inclination of the six family businesses for the organizational cultures of the clan and hierarchical quadrants. Concluding that they are still micro or small family businesses, identifying the type of existing organizational culture impacts on current structures and strategies and can help family businesses determine mismatches, failures and errors to correct and achieve their survival.

Key words: MVC, organizational culture and family businesses

Introducción

La empresa familiar es un tema de relevancia a nivel nacional y estatal, que tiene gran importancia dentro de la realidad socioeconómica, constituye un agente activo [3], representa intereses familiares y económicos al mismo tiempo [4], las interrelaciones que se dan en el negocio familiar impactan en su manera de funcionar como empresa, es por ello, lo determinante que resulta para una organización contar con una cultura sólida, de modo que, para identificar el tipo de cultura dominante en una empresa familiar, se recurrió al modelo de Marco de Valores de Competencia (MVC) por contar con validez empírica de Cameron & Quin [2] ya que identifica la

relevancia de la cultura organizacional en las empresas, establece indicadores en la cultura organizacional tales como, grado de flexibilidad en los cambios por parte de sus miembros, grado de estabilidad o control en la cultura; el MVC se clasifica en cuatro cuadrantes que son los siguientes:

Cultura Clan

Dentro de sus características dominantes se encuentran la apertura y el apoyo, maneja un liderazgo organizacional enfocado a la mentoría, facilitación y asesoría, la administración de empleados se da con el trabajo en equipo en consenso y participativo, existiendo lealtad, confianza y compromiso, su énfasis estratégico es con el desarrollo humano, entonces, su criterio de éxito es el trabajo en equipo [2, 7, 8].

Por lo anterior podemos decir que se orienta hacia el mantenimiento, cuenta con características dominantes de apertura y apoyo, con un énfasis estratégico de desarrollo humano.

Ad-hoc

Sus características dominantes son el dinamismo y la toma de riesgos, su liderazgo organizacional es de innovación y toma de riesgos, la administración de empleados que maneja es con libertad e individualismo, su estrategia se enfoca a los nuevos recursos y la creación de retos, su criterio de éxito es un tener productos nuevos [2, 7, 8].

Por lo anterior, se caracteriza por el dinamismo, toma de riesgos, innovador, adquisición de nuevos recursos, orientado al posicionamiento.

Jerárquica

Sus características dominantes son el control y el seguimiento a procedimientos, el liderazgo organizacional se denota en la coordinación, organización y eficiencia estable, la administración a los empleados se desarrolla con seguridad, conformismo, predictibilidad y estabilidad, el énfasis estratégico se da en la permanencia y estabilidad, existen reglas y políticas que mantienen corriendo de una manera estable la operación y sus criterios de éxito son la eficiencia traducida en calidad y bajo costo [2, 7, 8].

Por lo que se resume que este cuadrante se enfoca en el control, seguimiento de procesos, la coordinación y la organización encaminado a la estabilidad que generan las políticas, enfocado a la integración.

Mercado

Las características dominantes son trabajo, competitividad y logro, su liderazgo se enfoca en la inteligencia y agresividad en los resultados, la administración se basa en la alta competitividad, demandas y logros, su énfasis es mantenerse competitivo y lograr un liderazgo en el mercado [2, 7, 8].

Por lo que se resume que esta orientado a la diferenciación, se caracteriza por la competitividad y los logros.

Metodología

Los sujetos de estudio son seis empresas familiares del Estado de Aguascalientes de tamaño micro y pequeñas de los sectores de servicio, comercio y manufacturero, el número de empresas seleccionadas son dos de cada una. Es una investigación cualitativa, transversal mediante el estudio de caso [5], cuyas unidades de observación son seis empresas familiares del estado de Aguascalientes, en las cuales se empleó el instrumento de Cameron y Quinn titulado Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) con el fin de estudiar la cultura organizacional basada en el modelo de MCV [2].

Diseño del Instrumento

El instrumento Evaluar la Cultura Organizacional (OCAI) de Cameron y Quinn, implementado en la investigación está constituido por 24 ítems distribuidos en 6 dimensiones, medidos en una escala de ponderación del 1 al 100 puntos, entre las cuatro alternativas de cultura (clan, ad-hoc, jerarquizada y mercado), basada en dos dimensiones que a modo de cuadro cartesiano se cruzan con sus respectivos tipo de cultura, para contestarlo se consideran dos columnas, la actual y la preferida, la primera responde a la situación actual de la cultura organizacional que se lleva en la empresa, la segunda es el estado que se desea se adopte en la cultura organizacional de la empresa, el puntaje más alto significa mayor afinidad y el puntaje más bajo menor afinidad.

Variable	Dimensiones	Instrumento	Ítems	Medición de ítems
Cultura organizacional (Variable dependiente)	Cultura organizacional	Encuesta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Características Dominantes. 2. Liderazgo Organizacional. 3. Administración de Empleados. 4. Pegamiento organizacional. 5. Énfasis estratégico. 6. Criterio de éxito. 	Escala Ordinal

Tabla Núm.1. Operacionalización de la dimensión de cultura organizacional de acuerdo al instrumento de medición OCAI. Elaboración propia con adaptación de Cameron y Quinn [2, 6, 7, 8].

La tabla Núm.1 muestra las preguntas que integran los ítems de las dimensiones de la cultura organizacional, de acuerdo con el instrumento OCAI como son las características dominantes, liderazgo organizacional, administración de empleados, pegamiento organizacional, énfasis estratégico y criterios de éxito [8], utilizando escala ordinal.

Ahora se muestra la tabla Núm. 2 con las preguntas que integran las 6 dimensiones de cultura organizacional, utilizando las letras A,B,C,D las cuales indican el tipo de cultura dominante: Clan, Ad-hoc, Jerarquizada y Mercado

Ítems	Pregunta que integra las 6 dimensiones de cultura.	Medición de ítems
Características Dominantes	<ol style="list-style-type: none"> A. La organización es como una familia, las personas disfrutan de la compañía de otros. B. La organización es un lugar muy dinámico con características emprendedoras. C. En la organización a las personas les gusta tomar riesgos. D. La organización está muy orientada a los resultados. 	Escala Ordinal
Liderazgo organizacional	<ol style="list-style-type: none"> A. El liderazgo de la organización es generalmente usado para apoyar la innovación, el espíritu emprendedor y la toma de riesgos. B. El liderazgo de la organización es generalmente usado para lograr los resultados. C. El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento de facilitar, guiar y enseñar a sus miembros. D. El liderazgo de la organización es generalmente usado para coordinar, organizar o mejorar la eficiencia. 	Escala Ordinal

Administración de empleados.	<p>A. El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el trabajo en equipo.</p> <p>B. El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el individualismo y libertad.</p> <p>C. El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por la competencia y exigencias.</p> <p>D. El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por la seguridad y estabilidad en el trabajo.</p>	Escala Ordinal
Pegamiento organizacional.	<p>A. Lo que mantiene unido a la organización es la lealtad y la confianza mutua.</p> <p>B. Lo que mantiene unido a la organización es el cumplimiento de metas.</p> <p>C. Lo que mantiene unido a la organización son las políticas y las reglas.</p> <p>D. Lo que mantiene unido a la organización es la innovación y el desarrollo.</p>	Escala Ordinal
Énfasis estratégico.	<p>A. La organización enfatiza la confianza entre sus miembros.</p> <p>B. La organización enfatiza la adquisición de nuevos recursos y desafíos.</p> <p>C. La organización enfatiza el hacer acciones para ganar espacios en los mercados.</p> <p>D. La organización enfatiza la permanencia y la estabilidad entre sus miembros.</p>	Escala Ordinal
Criterio de éxito.	<p>A. La organización define el éxito sobre la base de contar con un producto único.</p> <p>B. La organización define el éxito sobre la participación de mercado.</p> <p>C. La organización define el éxito sobre los recursos humanos, las relaciones personales y el reconocimiento de las personas.</p> <p>D. La organización define el éxito sobre la eficiencia en el cumplimiento de las tareas.</p>	Escala Ordinal

Tabla Núm.2. Operacionalización de la dimensión de cultura organizacional Cameron & Quinn [2, 6, 7,8]

Resultados y discusión

Descripción de los casos de estudio de las empresas familiares del **sector servicio**.

Empresa	Sector	Descripción	Cultura organizacional	
			Actual	Preferida
Caso 1.	Servicio	Empresa dedicada a servicios veterinarios	Actual	Clan
			Preferida	Clan
Caso 2.	Servicio	Empresa dedicada a la realización de eventos sociales.	Actual	Jerarquizada
			Preferida	Clan

Tabla Núm.3. Casos Sector servicio. Elaboración propia basada en los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento.

El caso 1, donde la empresa se orienta a la salud de los animales, muestra actualmente una cultura organizacional tipo clan con las características de trabajo en equipo, con apertura y apoyo, confianza y compromiso, inferimos que los miembros de la empresa se sienten a gusto con dicha cultura, puesto que la cultura preferida se orienta hacia el mismo cuadrante de clan. A continuación se muestra la figura del caso empleando el modelo OCAI de Cameron y Quinn.

Figura 1. Caso 1 figura modelo OCAI.

La figura anterior muestra dos líneas que marcan la orientación de la cultura organizacional actual marcada por la línea seguida y la cultura organizacional preferente con la línea punteada en azul, esto nos muestra la orientación hacia el cuadrante clan en los dos tipos de cultura organizacional.

El caso 2, donde la empresa se dedica a la realización de eventos, su cultura actual es jerarquizada con características de integración, donde se establecen políticas y se busca estabilidad y permanencia, sin embargo, los miembros de la empresa, consideran como cultura preferente a la cultura clan con su enfoque hacia el mantenimiento. A continuación se muestra la figura empleando el modelo OCAI de Cameron y Quinn.

Figura 2. Caso 2 figura modelo OCAI.

La figura anterior muestra una orientación de la cultura organizacional actual hacia el cuadrante jerarquizado, la cual podemos observar con las líneas continuas, mientras que para la cultura organizacional preferida se orienta hacia el cuadrante clan, y lo observamos con la línea continua de color azul.

Descripción de los casos de estudio de las empresas familiares del sector comercio.

Empresa	Sector	Descripción	Cultura organizacional	
Caso 3.	Comercio	Empresa dedicada a la comercialización de productos de café.	Actual	Clan
			Preferida	Jerarquizada
Caso 4.	Comercio	Empresa dedicada a la comercialización de invitaciones.	Actual	Jerarquizada
			Preferida	Jerarquizada

Tabla Núm.4. Casos del Sector Comercio. Elaboración propia basada en los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento.

Para el caso 3 del sector comercio, la cultura organizacional actual es tipo clan con la orientación al mantenimiento, con características de apertura y apoyo, lealtad y compromiso, mientras sus miembros prefieren una cultura jerarquizada con la característica orientada a la integración. A continuación se muestra la figura empleando el modelo OCAI de Cameron y Quinn.

Figura 3. Caso 3 figura modelo OCAI.

La figura anterior muestra su orientación de la cultura organizacional actual con la línea seguida hacia el cuadrante tipo clan, mientras para su cultura organizacional preferida se orienta hacia el cuadrante jerarquizada con la línea punteada de color azul.

Figura 4. Caso 4 figura modelo OCAI.

Mientras que el caso 4, la empresa dedicada a la comercialización de invitaciones, mantiene el mismo tipo de cultura tanto en la actual como en la preferida, que es la cultura jerarquizada orientada a la integración, a la estabilidad y permanencia. Lo podemos observar en la figura anterior, con la orientación de las líneas hacia el cuadrante jerarquizado.

Descripción de los casos de estudio de las empresas familiares del sector manufactura.

Empresa	Sector	Descripción	Cultura organizacional	
			Actual	Preferida
Caso 5.	Manufactura	Empresa dedicada a la producción de artículos de vidrio y aluminio.	Actual	Jerarquizada
			Preferida	Clan
Caso 6.	Manufactura	Empresa dedicada a la producción de zapatos.	Actual	Jerarquizada
			Preferida	Jerarquizada

Tabla Núm. 5. Casos del Sector Manufactura. Elaboración propia basada en los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento

En la tabla anterior, se observa que en el caso 5 la cultura actual es jerarquizada y la cultura preferida es tipo clan, y en el caso 6 la cultura que prevalece es la jerarquizada tanto en lo actual como en la cultura preferida.

Figura 5. Caso 5 figura modelo OCAI.

Figura 6. Caso 6 figura modelo OCAI.

Las figuras anteriores muestran la orientación de la cultura organizacional actual y preferida en los casos de estudio 5 y 6, se observa que, en el caso 5 las líneas que nos dan el resultado del cuadrante dominante se orientan hacia el cuadrante jerarquizado para la cultura organizacional actual, mientras que para la preferida se orientan hacia el cuadrante de clan, en el caso 6, el modelo OCAI nos indica que tanto la cultura organizacional actual como preferida se orientan hacia el cuadrante jerarquizado, como lo podemos ver en con las líneas que nos muestran la orientación.

Se observa en el presente estudio que factores como el sector económico, el tiempo de supervivencia de la empresa y la cultura organizacional están relacionados. Los resultados obtenidos de estas seis empresas familiares, muestran una inclinación por dos tipos de cultura organizacional, clan y jerarquizada. Las empresas que tienen la cultura tipo clan, tienen menos años en el mercado, siendo del sector servicios (caso 1) y comercio (caso 3), ambas tienen la similitud, donde se busca aprecio, tolerancia y protección del bienestar de todas las personas.

Trabajo a futuro

Tomando en cuenta el desarrollo económico de la región en el último año, se considera que habría que aplicar de nuevo el instrumento, solo que esta vez ampliar la muestra de empresas y emplear un estadístico que determine los resultados, logrando con ello actualizar la información, sin embargo, por ahora debido a la pandemia del covid 19, es regresar a entrevistar a esas mismas empresas si aún están en el mercado para identificar cómo las ha estado afectando y si la cultura existente en la empresa les ha ayudado o no para supervivir.

Conclusiones

Por medio de la aplicación del Instrumento para (OCAI) se logró el objetivo del trabajo, identificar la cultura organizacional actual y preferida en seis empresas familiares del estado de Aguascalientes del sector servicios, comercio y manufactura; tomando como referente el Modelo Teórico Competing Values Framework, desarrollado por Cameron & Quinn [2], se observa que cada tipo de cultura brinda una estructura organizacional propia la cual depende del sector en el que se desarrolla. Resultando como culturas dominantes clan y jerarquizada, ya sea como cultura actual o cultura preferida en los tres sectores, culturas donde se muestra la organización como familia, reconociendo a sus líderes como figuras paternas, sensibles hacia sus clientes y consumidores o siendo estructurada con líderes organizados reflejando estabilidad y enfocado en los procesos internos de la empresa. Al caracterizar la cultura actual y preferida se conoció cómo trabajan y cómo son dirigidas, al describir la cultura actual se ha observado el perfil de la empresa.

Cameron y Quinn [2] hacen referencia que el diagnóstico en las empresas es sano, ya que es la evaluación de la cultura organizacional existente y su impacto en las estructuras y estrategias actuales para determinar los desajustes, fallas y errores a corregir. Mencionando esto, podemos observar que los casos que señalan otra cultura organizacional y preferible a otra, son los casos: 2 del sector servicios, caso 3 del sector comercio y el caso 5 del sector manufactura.

Agradecimientos

Agradezco a las seis empresas familiares que me permitieron hacer el estudio dentro de sus instalaciones. Así mismo agradezco a la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes por su apoyo para realizar este documento.

Referencias

- [1] M. Hernández, *La cultura Empresarial en México*, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Miguel Ángel Porrúa, 2004.
- [2] K. Cameron and Quinn, R. "Diagnosing and Changing Organizational Culture", *Ed. San Francisco, CA: Jossey-bass*. 2011
- [3] G. López, *Estudio de la empresa familiar en Rosario. Una aproximación etnográfica*. Invenio. Universidad del Centro, vol. 6, no.11, pp.91- 100, 2003.
- [4] A. Rosales, P. Montilla and F. Moreno, "Comunicación estratégica para promover los valores y cultura corporativa", *Daena: International Journal of Good Consciencie* vol. 4, no. 2, pp. 229-242, 2009.
- [5] R. Yin, "Case Study Research – Design and Methods, Applied Social Research Methods" *Newbury Park, CA, Sage*, vol. 5, 1994.
- [6] A. Salazar and P. Navarro, "Estudio de la cultura organizacional, según Cameron y Quinn: Caso de una empresa del sector asegurador Venezolano", *Universidad Católica Andrés Bello Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Escuela de Ciencias Sociales*, 2008.
- [7] F. Sepulveda, "El modelo Competing Values Framework (CVF) y el diagnóstico de la cultura organizacional", *Revista de Economía y Administración Universidad de Chile*, no. 63, 2004.
- [8] C. Rodríguez and L. Romo, "Relación entre la Cultura y Valores Organizacionales", *Conciencia Tecnológica*, núm 45 pp 12-17, 2013